

ПАРАБОЛОЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

*Хужакулов Сайдулла Мирзаевич – д.ф.т.н., доцент.
Каршинского инженерно-экономического института.*

Аннотация. Сегодняшние основные глобальные проблемы включают изменение климата, повышение уровня моря и нарушение способности производство потребительские товары. Все это вызвано проблемой глобального потепления, для положительного решения проблемы необходимо определить чистые, возобновляемые и устойчивые источники энергии для уменьшения количества выбросов CO₂ в атмосферу. Солнечная энергетика является одним из эффективных решений снижения зависимости от органического топлива, сокращения выбросов парниковых газов, удовлетворения потребностей населения в электроэнергии, системах горячего водоснабжения и других отраслях.

Ключевые слова: солнечная энергетика, концентраторы, энергия излучения, параболоцилиндрические коллекторы, отражатели Френеля, параболические концентраторы, солнечные башни, ламинарное течение, турбулентное течение.

Введение. Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан №ПП-5544 от 21 сентября 2018 года «Об утверждении Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы» и в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-4422 от 22.08.2019 г. «Об оперативных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источники энергии», возобновляемые источники энергии, утверждены долгосрочные целевые параметры развития и план организационно-практических мероприятий по дальнейшему развитию их использования. Для достижения поставленных целей планируется построить 10 ГВт объектов возобновляемой энергетике, в том числе 5 ГВт солнечной, 3 ГВт ветровой и 1,9 ГВт гидроэнергии. На основе внесенных изменений планируется ежегодная экономия 8,1 млрд м³ природного газового топлива [1].

Актуальность проблемы. Известно, что главной проблемой мира на сегодняшний день является проблема глобального потепления, к последствиям глобального потепления относятся изменение климата, повышение уровня моря и нарушение возможности производства товаров народного потребления. Чтобы решить проблему глобального потепления, необходимо определить чистые, возобновляемые и устойчивые источники энергии, чтобы уменьшить количество выбросов CO₂, выбрасываемых в атмосферу. Солнечная тепловая энергетика является одним из эффективных решений снижения зависимости от органического топлива, сокращения выбросов парниковых газов, удовлетворения потребностей населения в электроэнергии, системах горячего водоснабжения и других отраслях.

Метод и направления исследования. Устройства концентрирующие солнечную энергию (Concentrating Solar Energy), в частности, основаны на использовании прямых нормальных потоков излучения, при этом концентрированная энергия солнечного излучения определяется как количество солнечной энергии, получаемой с единицы нормальной поверхности. В зависимости от способа сбора энергии потока солнечного излучения солнечные энергетические устройства можно разделить на четыре основные группы: 1) параболоцилиндрические коллекторы (ПЦК), 2) линейные рефлекторы Френеля,

3) параболические концентраторы и 4) солнечные башни. Принцип работы каждого типа устройств показан на рисунке-1 [2, 3], а их основные характеристики приведены в таблице-

1 [4]. В настоящее время наиболее экономичными и энергоэффективными устройствами, разрабатываемыми среди солнечных энергетических установок, являются системы ПЦК, поэтому в данной статье в качестве объекта исследования выбран именно этот тип устройств.

Рисунок 1: Современные технологии СЭУ [2].

Таблица 1. Основные характеристики четырех технологий СЭУ, [4].

Категория фокуса		Точка фокусировки Сосредоточив излучение по двум линиям на одном точечном поглотителе солнечным коллектором, он обеспечивает высокую температуру.	Линейный фокус Отслеживаемое по одной оси солнечным коллектором излучение фокусируется только на линейном поглотителе, что упрощает систему отопления.
Категория поглотителя			
Завершённый	Поглотитель представляет собой стационарное устройство, не зависящее от фокусирующего устройства. Однако проще передать накопленную тепловую энергию силовому агрегату	Линейные отражатели Френеля	Центральный ресивер
Мобильный	Переносной абсорбер работает совместно с концентратором. В то же время оба механизма могут собирать больше энергии (точечный и линейный фокус).	Параболические коллекторы	Параболические устройства

Основные технические характеристики параболоцилиндрического концентратора солнечного излучения. Как показано на рисунке 2, системы ПЦК можно рассматривать как высокотемпературные теплообменники, основными составными частями устройства являются солнечный ресивер, отражающее зеркало, система позиционирования, опорная конструкция и отражающая поверхность; Основные организаторы систем ПЦК описываются следующим образом.

Рисунок 2. Структура и элементы параболоцилиндрического концентратора солнечного излучения [5].

Отражатели. Этот элемент состоит из отражающих и конструктивных элементов с высоким коэффициентом отражения (более 88%), используемых для отражения солнечной энергии к приемнику. Зеркала обычно изготавливаются из флоат-стекла (толщиной около 4 мм) с высоким коэффициентом пропускания солнечного света и содержанием железа, посеребренными с обратной стороны для максимального отражения солнечного света ($SR = 0,93$) и долговечности, и покрытыми селективными покрытиями. Монтаж и сборка конструкции сильно влияет на производительность устройства [6].

Трубка абсорбера. Приемный ресивер преобразует поступающее солнечное излучение в тепловую энергию, которая поглощается стенками поглотителя и передается теплоносителю. Этот компонент (называемый теплосборником или ресивером) считается важнейшим элементом в системе ПЦК и обычно изготавливается из стальной трубы, покрытой многослойным металлокерамическим покрытием для обеспечения хороших оптических свойств, малого расхода тепла и поглощения большое количество тепла солнечной радиации. Его длина обычно составляет 4 м между двумя опорными стойками и может быть увеличена до 150 м. Внутренний и внешний диаметры поглотительной трубки составляют примерно 66 мм и 70 мм соответственно, а внутренний и внешний диаметры стеклянной облицовки трубки составляют примерно 115 мм и 120 мм [7,8]. Для снижения тепловых потерь в сферической фазе, образующейся между трубкой-поглотителем и стеклянной крышкой, создается вакуум (давление здесь поддерживается на уровне 0,013 Па) [9]. Объект исследования. Практическое значение систем ПЦК достаточно широкое: до сих пор системы ПЦК успешно применяются в различных областях, таких как производство электроэнергии, водоподготовка (опреснение и/или умягчение), кондиционирование и охлаждение, производство горячей воды. Подробная информация об исследователях представлена в таблице 2.

Таблица 2. Направления крупных научных и производственных исследований по использованию ПЦК.

№	Производственные направление	Источник информации
1	Производство электроэнергии	[9]
2	Процесс опреснения воды	[10]
3	Процесс умягчения воды	[11]
4	Солнечное охлаждение и кондиционирование воздуха	[12]
5	Производство горячей воды	[13]
6	Вождение поливной воды	[14]
7	Солнечная печь	[15]
8	Промышленные процессы	[16]

Жидкий теплоноситель (ЖТН) в системах ПЦК. Задачей ЖТН является сбор поглощенной в ресивере тепловой энергии и передача ее в систему хранения или непосредственно в энергоблок при использовании солнечной тепловой электростанции. Выбор подходящей ЖТН зависит от области применения, условий эксплуатации и конструктивных особенностей каждого устройства. В идеале ЖТН должны быть термически устойчивыми, безопасно работать во всех диапазонах температур, иметь хорошую химическую совместимость с материалами стенок труб и, наконец, быть недорогими и экологически безопасными [17]. Кроме того, для повышения эффективности теплообмена, помимо устранения проблем энергоемкости и теплового расширения, жидкости должны обладать высокой теплопроводностью, высокой теплоемкостью и большим коэффициентом теплопередачи [18].

Задачи, определяемые при реализации исследовательского процесса. Основной целью исследования является достижение улучшения теплотехнических характеристик, таких как использование тепловой энергии, снижение тепловых потерь и увеличение КПД коллекторе параболоцилиндрического концентратора с помощью численного моделирования. Для достижения поставленной цели были рассмотрены следующие задачи:

1. Моделирование характеристик течения и теплообмена внутри гелиоприемника в трехмерном и стационарном режимах с тремя различными рабочими телами (вода, терминал ВП-1, рассол) с использованием моделей СРНС (ЛС), в широком диапазоне температур на входе и числа Рейнольдса.

2. Изучить влияние наночастиц на тепловые характеристики в различных типах теплоносителей (вода, терминал ВП-1 и солевой раствор).

3. Изучить влияние конического ленточного основания, прикрепленного к основанию центрального стержня, на теплообмен при неравномерном распределении теплового потока по трубе абсорбера. После определения оптимальной высоты и угла наклона метки ее количество постепенно увеличивают от одной до четырех.

4. Исследование эффективности четырех различных расположений вставки: 1) большая конусообразная вставка, 2) малая конусообразная вставка, 3) прямоугольная вставка и 4) эллиптическая вставка; каждое изменение проверяется на выбранные значения с использованием базовой жидкости Therminol® VP-1 при температуре на входе 400 К и неравномерном распределении теплового потока.

5. Оценка эффективности схемы с выбранными параметрами.

Вычислительная гидродинамика (ВГД). В текущей работе используется программное обеспечение ВГД с открытым исходным кодом под названием Open Field Operation and Manipulation (OpenFOAM). Это программное обеспечение написано на C++ с сохранением физических свойств и возможностью выбора различных решений для конкретных задач. Программа была выбрана для универсального исследования, поскольку имеет полностью открытую структуру. Таким образом, это позволяет улучшить все вопросы, такие как теплофизические свойства, схемы, граничные условия и методы дискретизации. Среди решателей, доступных в библиотеке OpenFOAM, использовалось решение под названием Thermal Multi-Layer Simple Foam (chtMultiRegionSimpleFoam), которое подходило для всех случаев данного исследования. Этот метод можно использовать для моделирования течений и процессов теплообмена в совместимых задачах без каких-либо ограничений для твердых или жидких слоев.

Практическая значимость исследования. По характеристикам течения жидкости можно разделить на три типа - ламинарное течение, переходное и турбулентное течение. Турбулентное течение — тип течения, характерный для течений жидкости, рассматриваемых в промышленных и технических задачах. Например, обтекание летательных аппаратов турбулентно, большинство процессов горения протекают в состоянии высокой турбулентности, течение природного газа и нефти в трубопроводах находится в состоянии турбулентности, течение в двигательной части кораблей и подводные лодки турбулентны, поверхность воды под океаном движется турбулентно, потоки дыма, выходящего из труб, турбулентны и так далее. Можно видеть, что в то время как ламинарные течения реализуются в рамках ограниченных параметров, турбулентность является одной из научных проблем, охватывающих широкий спектр вычислительной гидродинамики. Возможности передачи энергии увеличиваются с турбулентностью, и это представляет актуальность турбулентных течений в практических вопросах [19,20,21].

Выводы. Турбулентность — это не свойство жидкости, а ее характеристики течения. Турбулентные течения не имеют четкого определения в гидродинамике или общей теории из-за проблем, связанных с природой турбулентности [22]. В целом, следующие несколько характеристик могут характеризовать турбулентность потока и отличать ее от ламинарного течения:

✓ В условиях турбулентного течения переменные параметры течения изменяются хаотично и неравномерно во времени и пространстве. Турбулентная структура течения состоит из вихрей разного масштаба, в которых наибольшее кумулятивное движение равно геометрическим размерам потока, а мелкие вихри распространяются в поток и увеличивают вязкость [22].

✓ Коэффициент диффузии потока в турбулентном режиме постепенно увеличивается с увеличением степени турбулентности. Увеличение коэффициента диффузии потока увеличивает сопротивление трения во внутренних потоках и на поверхностях стенок канала трубы [23].

✓ В мелкомасштабных кумулятивных течениях кинетическая энергия турбулентности рассеивается в потоке. Это означает, что турбулентное течение описывается как диссипативное в процессе каскадирования, поскольку наименьшие кумулятивные потоки получают кинетическую энергию от более крупных кумулятивных потоков, и процесс продолжается до тех пор, пока основное кумулятивное движение в центральном потоке не выделит кинетическую энергию [19].

✓ Переход течения из ламинарного состояния в турбулентное зависит от значения числа Re . Например, переход к турбулентному течению во внешних пограничных слоях происходит, когда значение Re превышает примерно 100 000, а число Re больше 2300 указывает на то, что течение начинает переходить в турбулентное течение в трубах круглого сечения [23].

✓ Турбулентность выделяется как непрерывное явление, поскольку она всегда трехмерна и нестабильна. Такие токи отличаются тем, что обладают свойством больших колебаний.

Литература.

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4422 от 22.08.2019 г. «Об оперативных мерах по повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы, внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии».
2. Blanco M.J., and Miller S. Introduction to Concentrating Solar Thermal (CST) Technologies. Advances in Concentrating Solar Thermal Research and Technology. Elsevier Inc, (2017).
3. Abed, N. & Afgan, I. Enhancement Techniques of Parabolic Trough Collectors: A Review of Past and Recent Technologies. Adv. Civ. Eng. Tech. (2019), 33, 313–318.
4. Philibert C, Frankl P. International Energy Agency. Technology roadmap: concentrating solar power. Paris (France): IEA/OECD; (2010).
5. https://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10202/334_read-1557/year-2011/#/gallery/3281, accessed 12.10.2018.
6. Kreith F and Goswami DY. Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy. Taylor & Francis; 2007.
7. Price, Hank, Eckhard Lu"pfert, David Kearney, Eduardo Zarza, Gilbert Cohen, Randy Gee, and Rod Mahoney. "Advances in Parabolic Trough Solar Power Technology." Journal of Solar Energy Engineering. 124.2 (2002): 109-125.
8. Abed, N., Afgan, I., Cioncolini, A., Iacovides, H., & Nasser, A. "Assessment and Evaluation of the Thermal Performance of Various Working Fluids in Parabolic trough Collectors of Solar Thermal Power Plants under Non-Uniform Heat Flux Distribution Conditions". Energies. 13, 15 (2020a): 3776.
9. Hachicha, A.A., I. Rodríguez, R. Capdevila, and A. Oliva. "Heat Transfer Analysis and Numerical Simulation of a Parabolic Trough Solar Collector". Applied Energy. 111(2013): 581-592.
10. Raja, Narayanan S, and Vijay, S.. "Desalination of Water Using Parabolic Trough Collector." Materials Today: Proceedings. (2019).
11. Bigoni, Riccardo, Stefan K tzsch, Sabrina Sorlini, and Thomas Egli. Solar Water Disinfection by a Parabolic Trough Concentrator (ptc): Flow-Cytometric Analysis of Bacterial Inactivation." Journal of Cleaner Production. 67 (2014): 62-71.
12. Fadar, El, A, A Mimet, A Azzabakh, M P rez-Garc a, and J Castaing. Study of a New Solar Adsorption Refrigerator Powered by a Parabolic Trough Collector." Applied Thermal Engineering. 29 (2009): 1267-1270.
13. Hewett, Russell, R Gee, and E K. May. Solar Process Heat Technology in Action: The Process Hot Water System at the California Correctional Institution at Tehachapi. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, (1991).

14. Larson, Dennis L. "Operational Evaluation of the Grid-Connected Coolidge Solar Thermal Electric Power Plant." *Solar Energy*. 38.1 (1987): 11-24.
15. Noman, Muhammad, Ahmad Wasim, Muzaffar Ali, Mirza Jahanzaib, Salman Hussain, Hafiz M. K. Ali, and Hafiz M. Ali. "An Investigation of a Solar Cooker with Parabolic Trough Concentrator." *Case Studies in Thermal Engineering*. 14 (2019): 100436.
16. Kizilkan, Onder, Ahmet Kabul, and Ibrahim Dincer. "Development and Performance Assessment of a Parabolic Trough Solar Collector-Based Integrated System for an Ice-Cream Factory." *Energy*. 100 (2016): 167-176.
17. Abed, N., Afgan, I., Cioncolini, A., Iacovides, H., Nasser, A., & Mekhail, T. Thermal performance evaluation of various nanofluids with non-uniform heating for parabolic trough collectors. *Case Studies in Thermal Engineering*. (2020b): 22, 100769.
18. Nahhas, Tamar, Xavier Py, Sophie Gr goire, Christian Cristofari, Minh D. Pham, Catherine Bessada, and R gis Olives. —Materials and thermal storage systems by sensible heat for thermodynamic electro-solar plants. Th se de doctorat : Energ tique et G nie des Proc d s : Perpignan : 2017.
19. Tennekes, Hendrik, and John L. Lumley. "A first course in turbulence". (1994). Cambridge: The MIT Press.
20. Mathieu, Jean, and Julian Scott. "An introduction to turbulent flow". (2000). Cambridge: Cambridge University Press.
21. Pope, Stephen B. "Turbulent flows". (2019). Cambridge: Cambridge University Press.
22. Schiestel, Roland. "Modeling and Simulation of Turbulent Flows". (2010). <https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:101:1-201412222763>.
23. Davidson, Lars. "An introduction to turbulence models". (2018).